

УДК: 372.881.161.1:371.3

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

**ЮСУФДЖОНОВА ДИЛБАР ХОЛИКДЖОНОВНА,
КАРИМОВА МУКАДДАС КУРБАНОВНА**

преподаватели кафедры теории и методики преподавания родного языка ГОУ
"Худжандский государственный университет имени академика Бободжана Гафурова",
Худжанд, Таджикистан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования лингвистических знаний у учащихся 1 класса школ Таджикистана с русским языком обучения. Отмечается, что при овладении русским произношением младшие школьники сталкиваются с трудностями, связанными с отсутствием аналогов звуков русского языка в таджикском. Авторы подчеркивают значимость дидактических игр как эффективного средства активизации познавательной деятельности и развития интереса к изучению русского языка. В работе раскрываются функции и типология дидактических игр, их влияние на развитие внимания, памяти, мышления и коммуникативных навыков учащихся. Делается вывод, что использование игровых методов способствует повышению качества обучения, формированию мотивации и более глубокому усвоению языкового материала младшими школьниками.

Ключевые слова: дидактическая игра, русский язык, младшие школьники, лингвистические знания, игровые технологии, мотивация обучения.

При овладении русским произношением учащиеся 1 класса школ Таджикистана с русским языком обучения, прежде всего не различают на слух звуки русского языка, которые очень отличаются от звуков родного (таджикского) языка или которым они не могут найти в родном языке соответствующего эквивалента.

Л.В.Щерба писал: «даже изошренное ухо слышит не то, что есть, а только то, что оно привыкло слышать».

Данная работа посвящена исследованию влияния дидактической игры на формирование лингвистических знаний у младших школьников на уроках русского языка.

В настоящее время эта проблема актуальна, так как однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным. Необходимо ещё в начальной школе развить у учащихся интерес к русскому языку, сделать его как можно более интересным и увлекательным. В этом и могут помочь дидактические игры, их периодическое использование на уроках. Здесь необходимо обратить внимание ещё и на то, что учащиеся совершают переход от игровой деятельности к учебной, в младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей, но и игра в этом возрасте имеет место быть. Основываясь на этой особенности в развитии младших школьников, можно сделать вывод о том, что именно через дидактические игры можно привлечь внимание детей к предмету, развить у них заинтересованность в получении знаний. В игре изучаемый материал усваивается и запоминается лучше, чем на обычных уроках.

В нашей стране за многие годы сложилось неверное представление об учении, как о тяжёлом и обязательном труде, который опирается на механическое запоминание, зубрежку учебного материала. Учение как бы предполагает естественное принуждение, без которого невозможно продвижение в познании. Конечно, учение — это не простой труд, но всё же труд интересный и увлекательный, потому что приобщает школьников к новому, тайному, интересному; не случайно в последние годы возникло понятие «учение с увлечением». В игре ребёнок с большим интересом и охотой выполняет то, что вне её ему кажется очень трудным и неинтересным. В.А. Сухомлинский сказал об этом, что ребёнок — это пыливый

исследователь, который познает мир, делает новые открытия через игру. Дидактические игры предоставляют возможность развивать у учащихся произвольность таких процессов, как внимание и память. Игровые задания положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообразительности. Многие игры требуют только умственных, но и волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры.

Заметим, что в игре ученики охотно преодолевают трудности, развивают умение анализировать свою деятельность, оценивать свои поступки и возможности.

Дидактическая игра является средством повышения умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания, сопровождается эмоциями радости, удивления, иногда непосредственного, веселого и доброжелательного смеха. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, а значит, облегчает процесс усвоения знаний. Дидактическая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики. В дидактической игре обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в дидактической игре – это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Дидактическая игра — это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.

Происходит не механическое накопление информации, а деятельностное распрямление какой-то сферы человеческой реальности.

На сегодняшний день в литературе существует большое разнообразие типологий и классификаций дидактических игр. Приведем примеры некоторых из них. Например, классификация дидактических игр:

1. По типу человеческой практики, воссоздаваемой в игре и каковы целям: учебная, исследовательская, управленческие, аттестационная;

2. По времени проведения: без ограничения времени; с ограничением времени; игры, проходящие в реальное время; игры, где время сжато;

3. По оценке деятельности: балльная или иная оценка деятельности игрока или команды; • оценка того, кто как работал, отсутствует;

4. По конечному результату: жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой график), существуют жесткие правила; свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, правила изобретаются для каждой игры свои, участники работают над решением неструктурированной задачи;

5. По конечной цели: обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление навыков участников; констатирующие – конкурсы профессионального мастерства; поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их решения;

6. По методологии проведения: луночные игры – игра проходит на специально организованном поле, с жесткими правилами, результаты заносятся на бланки; ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием; групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или приобретением навыков групповой работы.

Само появление игрового метода обучения связано с потребностями повышения эффективности обучения за счет более активного включения слушателей в процессы получения (добывания) и непосредственного («здесь-и-теперь») использования знаний. Можно сказать, что игра — это метод обучения, при котором обучающиеся непосредственно вовлекаются в учебный процесс, в ходе которого происходит их взаимодействие друг с другом

и с учебным материалом. При помощи игры возможно задать сложную модельную реальность и создать условия для проверки усвоения материала вне учебной аудитории и для погружения слушателей в особенности деятельности и общения, являющиеся нормой для данной ситуации.

Игра - не урок. Это не значит; что не надо играть на уроке. Игровой приём, включающий детей в новую тему, элемент соревнования, загадка, путешествие в сказку и многое другое, ... — это не только методическое богатство учителя, но и общая, богатая впечатлениями работа детей на уроке.

В ходе проделанной мною работы, я пришла к выводу, что дидактическая игра может быть использована как и на этапах повторения и закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Она должна в полной мере решать как образовательные задачи урока, так и задачи активизации познавательной деятельности, и быть основной ступенью в развитии познавательных интересов и лингвистических знаний учащихся.

Дидактические игры особенно необходимы в обучении и воспитании детей младшего школьного возраста. Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных учеников. Вначале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения, что способствует формированию лингвистических знаний.

Таким образом, дидактическая игра — это целенаправленная творческая деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают явления окружающей действительности и познают мир.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: кн. для учителя / Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 2001. - 144 с.
2. Архипова Е.В. Русский язык и развитие речи / Е.В. архипова. - Санкт - Петербург: изд. дом «Литература», 2005. - 96 с.
3. Белошистая а.В. Формирование и развитие способностей младших школьников: вопросы теории и практики: курс лекций для студ. дош. факультетов высших учебных заведений / а.В Белошистая. - М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2011. - 400 с.
4. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего школьного возраста / З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. - М., 2011. - 207 с.
5. Бондаренко а.К. Дидактические игры в детском саду / а.К. Бондаренко. - М., 2010. - 160 с.
6. Бочкарёв В.П. Культурология. Учебное пособие для заочников / В.П. Бочкарёв. - СибГаУ, Красноярск, 2007. - 256 с.
7. Букатов В.М. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения: книга для учителя / В.М. Букатов, а.П. Ершова. - М.: «Первое сентября», 2002. - 224 с.
8. Букатов В.М. Режиссура урока, общение и поведение учителя / В.М. Букатов, а.П. Ершова. - НОУ ВПО МПСИ, 2010. - 336 с.
9. Букатов В.М. Нескучные уроки: обстоятельное изложение социо-игровых технологий обучения школьников / В.М. Букатов, а.П. Ершова. - Петрозаводск, VERSO, 2008. - 187 с.